

ABORDAGEM INICIAL DA SEPSE NA EMERGÊNCIA: IMPORTÂNCIA DO RECONHECIMENTO PRECOCE

DOI: 10.5281/zenodo.18224228

Wislan Bryson Tabosa Souza¹

¹Acadêmico de Medicina – (Universidade do Estado do Amazonas)
wbts.med20@uea.edu.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1692401621718756>

Yago David de Oliveira Silvestre¹

¹Acadêmico de Medicina – (Universidade do Estado do Amazonas)
yddos.med21@uea.edu.br

²Isabella Lima da Silveira

Acadêmico de Medicina – (Universidade Nilton Lins)
isabellalimadasilveira@gmail.com

AT01: Saúde Pública.

Introdução: A sepse é uma síndrome clínica grave e potencialmente fatal, decorrente de uma resposta inflamatória sistêmica desregulada frente a uma infecção, capaz de evoluir rapidamente para disfunção orgânica, choque séptico e óbito. Configura-se como uma das principais causas de mortalidade nos serviços de emergência, especialmente quando o diagnóstico e o início do tratamento ocorrem de forma tardia. No ambiente emergencial, a apresentação clínica da sepse pode ser inespecífica, dificultando seu reconhecimento precoce e contribuindo para atrasos na implementação de condutas terapêuticas adequadas, impactando negativamente o prognóstico dos pacientes. **Objetivo:** Analisar a importância do reconhecimento precoce da sepse no contexto da emergência hospitalar e descrever as principais estratégias envolvidas na abordagem inicial dos pacientes acometidos. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, realizada por meio de buscas nas bases de dados PubMed, SciELO e Biblioteca Virtual em Saúde, incluindo artigos publicados entre 2015 e 2024, nos idiomas português e inglês, utilizando os descritores “sepse”, “emergência”, “diagnóstico precoce” e “manejo inicial”. **Resultados:** Os estudos analisados evidenciam que atrasos no reconhecimento da sepse estão diretamente associados ao aumento da mortalidade, maior tempo de internação hospitalar e maior incidência de complicações. Ferramentas de triagem clínica, como o qSOFA, associadas à avaliação precoce de sinais de disfunção orgânica e exames laboratoriais, demonstraram eficácia na identificação inicial de pacientes em risco. A literatura aponta que a implementação do pacote de uma hora, que inclui a mensuração do lactato sérico, a coleta de culturas, o início imediato da antibioticoterapia de amplo espectro e a reposição volêmica adequada, está associada à redução significativa da mortalidade. **Conclusão:** O reconhecimento precoce da sepse na emergência é fundamental para a redução da morbimortalidade associada à síndrome. A adoção de protocolos padronizados, o uso de ferramentas de triagem clínica e a capacitação contínua das equipes de saúde contribuem para a melhoria da qualidade do atendimento e do prognóstico dos pacientes sépticos.

Palavras-chave: Diagnóstico precoce; Emergência; Manejo clínico; Sepse.

